

БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИ ДИЗАЙНЕРЛИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК ШАКЛЛАРИ

Ҳайдаров Д.Ш.

ЖДПИ ўқитувчи

Аннотация: Мазкур мақолада таълим жараёнида талабаларга дизайнерлик асослари бўйича таълим бериш ва дизайнерлик маҳоратини шакллантиришнинг дидактик шакллари амалга оширишнинг долзарб масалалар ёртилган.

Калит сўзлар: дизайн, малака, восита, ижод, маҳорат, лойиҳа, усул, материал.

Жамиятимизда ёш авлодни баркамол шахслар сифатида вояга етказишда профессионал ўқитувчиларнинг ўрни ортиб бормоқда. Бунда педагог кадрларнинг касбий тайёргарлик кўлами кенгайиб бораётганлиги муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда. Шу маънода бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг дизайнерлик маҳоратини шакллантириш ҳам уларнинг касб тайёргарлигини кенгайтириш, таълим – тарбия жараёнини замонавий воситаларга асосан кучайтириш ва улар касбий фаолияти самарадорлигини ошириш имконини беради.

Олий педагогик таълим жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари дизайнерлик маҳоратини шакллантиришнинг дидактик шакллари кенг кўламдир. Бизнинг назаримизда, бу масалада қуйидагилар асосийлари ҳисобланади:

- 1) дизайнерлик асослари бўйича таълим бериш;
- 2) дизайнерлик малакаси билан қуроллантириш;
- 3) дизайнерлик воситалари билан чуқур таништириш.

Бу ўринда мазкур масалаларни таҳлил қилиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

1. Дизайнерлик асослари бўйича таълим бериш. Олий педагогик таълим жараёнида талабаларга дизайнерлик асослари бўйича таълим бериш долзарб масалалардан биридир. Бундай таълимни икки шаклда ташкил қилиш мумкин:

1) “Меҳнат таълими”, “Тасвирий санъат”, “Умумий педагогика”, “Педагогика назарияси ва тарихи”, “Педагогик маҳорат”, “Ахборот технологиялари” каби фанларнинг тегишли мавзуларини чуқурлаштирилган ҳолда ва дизайнерлик асосига доир мавзулар билан бойитилган тарзда ўқитиш. Бунда қуйидагилар бўйича тушунча ва маълумот бериш мақсадга мувофиқ бўлади:

- илмий тафаккур асослари билан таништириш;
- техникавий билим бериш, яъни маҳсулот ва материалларни лойиҳалаш, чизиш, режалаштириш, эскизини тайёрлаш кабиларни ўргатиш;
- бадий ижод асослари бўйича тўлиқ маълумот бериш.

Дизайнерлик асослари бўйича таълим беришда талабаларда илмий, техникавий ва бадий **ижодкорлик** кўникмасини шакллантириш муҳим ҳисобланади. Бунда “илмий ижодкорлик” талабаларда кашифёт, ихтиро ва янгиликлар яратишни, “техникавий ижодкорлик” дизайнерлик маҳсулотлари ярата олиш ва “бадий ижодкорлик” эса эстетик – бадий материаллар, асарлар яратиш малакасини шакллантиришни англатади.

Кези келганда таъкидлаш лозимки, ҳар бир талабада муайян даражада илмий, техникавий ва бадий ижодкорлик лаёқати мавжуд бўлади. Бу лаёқат умумий ўрта ва ўрта махсус, касб – ҳунар таълими босқичида шаклланганлигини эътиборга олиш лозим. Олий педагогик таълим жараёнида бу лаёқат малакага айлантирилиши керак.

2) “Дизайнерлик маҳорати асослари” номли махсус ёки факультетив курси ташкил қилиш воситасида таълим бериш. Бундай курс қутилган самарани

бериши шубҳасиздир. Бизнинг ёндошувимизга кўра, курснинг ўқув дастури куйидагилар бўйича назарий ва амалий таълим беришни қамраб олиши керак:

- илмий, техникавий ва бадий ижодкорлик асосларини ўргатиш;
- дизайн маҳсулотлари ва материалларини тайёрлаш технологияси билан таништириш;
- ранглар, рамзлар ва шаклларнинг маъносини чуқур тушунтириш;
- дизайнерлик фаолияти хавфсизлиги асослари билан қуроллантириш.

Курснинг мақсад ва вазифалари бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини бошланғич синф ўқувчиларига дизайнерлик маҳорати билан таълим – тарбия беришга тайёрлашга қаратилиши керак. Шу маънода талабалар бошланғич синф ўқувчиларини дизайнерлик маҳорати воситасида тарбиялаш методлари, йўллари ва приёмлари билан қуроллантирилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Зеро, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларига дизайнерлик асослари бўйича таълим беришда олий таълим муассасасида мавжуд шарт – шароитлар ва имкониятлардан келиб чиқиш лозим. Бу масалада олий таълим муассасаларининг техник ва технологик жиҳозланиши талабга жавоб беради, аммо таълим берувчи педагог кадрларга эҳтиёж сезилиши мумкин. Бу муаммони дастлабки босқичга тегишли мавзуларни мутахассис таклиф қилиб ўқитиш, кейинги босқичларда эса юқорида таъкидланган фанлар бўйича сабоқ берувчи профессор – ўқитувчиларни мослаштириб бориш билан ҳал этиш имкони бор. Мазкур тажриба А.Қодирий номидаги Жиззах давлат педагогика институтида “Бошланғич таълим педагогикаси” факультетида синовдан ўтказилмоқда.

2. Дизайнерлик малакаси билан қуроллантириш. Бу масала бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг дизайнерлик маҳоратини шакллантиришдаги асосий вазифалардан биридир. Бизнинг фикримизча, бунда куйидгилар муҳим аҳамиятга эга:

1) талабаларни рамзлар маънолари билан чуқур таништириш. Маълумки, дизайнда ҳар бир шакл, ранг, чизма, тимсол ва буюмлар ўз маъноларига эга.¹ Кузатишлар шуни кўрсатадики, бу масалада ислом даври маданиятимиз ривожига муносиб ҳисса қўшган тасаввуф таълимоти терминологиясидан фойдаланиш ҳам мақсадга мувофиқ бўлади.² Мисол учун, қуйидагиларга эътибор беринг:

- а) “Қора ранг” – қийинчилик ва номукамаллик;
- б) “Қизил ранг” – фаровонлик ва мукамаллик;
- в) “Яшил ранг” – бахтлилик ва абадийлик;
- г) “Оқ ранг” – қудратлилик ва мутлоқликни билдиради ва ҳ.к.³

Бундан ташқари, ватандошимиз Нажмиддин Кубро (1145 - 1221) “Фавойих ул-жамол” (Гўзалликни англаш) асарида рангларнинг психологик таъсир кўрсатувчанлигини шундай кўрсатиб ўтади:

- а) “Қора ранг” – салбий ҳиссиёт уйғотади;
- б) “Қизил ранг” – мияда қзўғалиш ҳосил қилади;
- в) “Яшил ранг” – умид ва кўтаринки руҳ бағишлайди;
- г) “Оқ ранг” – қувонтиради ва завқлантиради ва ҳ.к.⁴

Зеро, талабаларни дизайнерлик асослари маънолари билан чуқур таништириш уларда бу борадаги малаканинг кутилган даражада шаклланишига олиб келади.

2) талабаларни дизайн материллари тайёрлашга ўргатиш. Бу борада қуйидагиларга эътибор бериш кутилган самарани беради:

¹ Бекмуротова Н.А. Техникавий ижод ва дизайн. – Т.: “Fan va texnologiya”. 2006. 131 – 148 б. Булатов С.С., Ахмедов М.Б. Бадиий таълимнинг фалсафий асослари. – Т.: “Fan va texnologiya”. 2010. 12 – 154 б. ва ҳ.к.

² Комилов Н. Тасаввуф. – Т.: “O`zbekiston”. 2010. 60 – 140 б.

³ Худжвири А.У. Раскрытие скрытого. – М.: “Единство”. 2007. – с. 109-110.

⁴ Кубро Н. Тасаввуфий ҳаёт. – Т.: “Моварауннаҳр”. 2005. – 160-161 б.

а) талабаларни дизайн маҳсулотлари ва материалларининг таркиби, хусусиятлари ва улардан фойдаланиш қоидалари билан таништириш;

б) талабаларни ранглар, ёғоч, пластмасса, темир, дизайн ашёлари ва умуман моддий материаллар билан ишлашга ўргатиш;

в) талабаларда мустақил ижодкорлик кўникмасини таркиб топтириш;

г) талабаларни ўз ижодий лаёқати, истеъдоди ва қобилиятини рўёбга чиқаришга одатлантириш.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини дизайн материаллари тайёрлаш ва улардан фойдаланишга ўргатишда дизайн мутахассислари, моҳир педагоглар ва амалиётчилар ёрдамидан унумли фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

3. Дизайнерлик воситалари билан чуқур таништириш. Олий педагогик таълим жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини дизайнерлик воситалари билан мақсадли ва кутилган даражада таништириш асосий вазифалардан биридир. Ушбу масалада қуйидагилар муҳим аҳамиятга эга:

1) талабаларни лойиҳалашга ўргатиш. Ҳар қандай дизайн маҳсулоти ва материаллари мақсадли лойиҳалашнинг ҳосиласидир. Шу маънода бошланғич синф ўқувчилари учун тайёрланадиган дизайн материаллари тайёрлашда қуйидаги талабларга риоя қилиш керак:

- лойиҳа қулай, осон ва тушунарлиликка асосланиши;

- лойиҳа нафис, чиройли ва жалб қилувчи жиҳозларни ишлаб чиқаришни назарда тутиши;

- лойиҳани тузишда реал шароитлар ва имкониятлар ҳисобга олиниши;

- лойиҳада бошланғич синф ўқувчиларининг жисмоний, ақлий ва психологик хусусиятларига мос дизайн – ўқув материалларини ишлаб чиқишни назарда тутиши лозим ва ҳ.к.

2) талабаларни чизишга ўргатиш. Бунинг учун қуйидагиларга эътибор бериш лозим:

- дизайн – ўқув материалларининг эскизини сиза олиш;
- дизайн – ўқув материаллари макетини тайёрлай олиш;
- дизайн – ўқув материалларининг рангли ва рангсиз суратларини чиза

олиш;

- дизайн – ўқув материаллари эскизи чизмасига ўзгартиришлар кирита олиш ва ҳ.к.

3) талабаларни ижод қилишга ўргатиш. Бунда талабаларда қуйидагилар шаклланиши лозим:

- чизиш, ёзиш, бўяш, ясаш ва яратишни билиш;
- мустақил ижод қила олиш;
- янгилик ярата олиш;
- тажрибаларни ўзлаштира олиш ва ҳ.к.

Зеро, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг дизайнерлик маҳоратини шакллантиришда дизайнликни лойиҳалаш, чизиш ва ижод қилиш воситалари билан чуқур таништириш тақоза этилади.

Шундай қилиб олий педагогик таълим жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари дизайнерлик маҳоратини шакллантиришнинг дидактик шакллари ва кўринишлари ўзига хос хусусиятларга эга. Бу борада қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

биринчидан, бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари дизайнерлик маҳоратини шакллантиришнинг дидактик шакллари махсус ёндошишни тақоза этади;

иккинчидан, бу шаклларнинг асосийларини талабаларга дизайнерлик асослари бўйича таълим бериш, малака билан қуроллантириш ва дизайнерлик воситалари билан таништиришни ташкил қилиш;

учинчидан, мазкур ишни амалга ошириш учун мамлакатимиз олий педагогик таълим муассасалари ташкилий, техник, технологик ва профессионал имкониятларга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бекмуротова Н.А. Техникавий ижод ва дизайн. – Т.: “Fan va texnologiya”. 2006. 131 – 148 б.
2. Булатов С.С., Ахмедов М.Б. Бадиий таълимнинг фалсафий асослари. – Т.: “Fan va texnologiya”. 2010. 12 – 154 б. ва ҳ.к.
3. Комилов Н. Тасаввуф. – Т.: “O`zbekiston”. 2010. 60 – 140 б.
4. Худжвири А.У. Раскрытие скрытого. – М.: “Единство”. 2007. – с. 109-110.
5. Кубро Н. Тасаввуфий ҳаёт. – Т.: “Моварауннаҳр”. 2005. – 160-161 б.